

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Атанязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК: 616.8-009.11-02 : 616-001.35 : 616.8-085.2/3

Авезов Муродбек Хайитбой ўгли
Эргашева Наргиза Обиджоновна
Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини
ривожлантириш маркази

ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049016>

АННОТАЦИЯ

Хозирги кунда тиббиёт кундан кунга ривож топмоқда ва турли янги йўналиш ва усуллар тиббиётга кириб келмоқда. Шундай йўналишлардан бири бўлмиш рефлексотерапияга қизиқиш катта ва бу бўйича катта изланишлар давом этмоқда. Рефлексотерапияни йўналишларидан бири фармакопунктурага қизиқиш ҳам сўнгги йилларда кундан кунга ортиб бормоқда. Фармакопунктура усуллари орқали дори воситаларини организмга киритиб, даволаш самарадорлигини ошириш бўйича турли тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Мақолада ишемик инсултнинг ўткир даврида цебролан дори воситасини қўллаш бўйича маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: фармакопунктура, рефлексотерапия, цебролан, ишемик инсулт, гомеопатия

Avezov Murodbek Hayitboy son
Ergasheva, Nargiza Obidzhonovna

the Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers

PHARMACOPUNCTURE IS A TECHNIQUE FOR THE TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE ERTA IN A RANDOMIZATION COMPLEX

ANNOTASYIA

Currently, medicine is developing day by day, and various new directions and methods are entering medicine. One such area, reflexotherapy, has a great interest and a great deal of research continues on it. One of the areas of reflexology is the interest in pharmacopuncture also increasing day by day in recent years. Various studies are being carried out to improve the effectiveness of treatment by introducing drugs into the body through pharmacopuncture methods. The article provides information on the use of the drug tsebroloan during acute ischemic stroke.

Keywords: pharmacopuncture, reflexotherapy, cebroloane, ischemic stroke, homeopathy

Avezov Murodbek Hayitboy ugli
Ergasheva Nargiza Obidzhonovna

Центра развития профессиональной
квалификации медицинских работников

ФАРМАКОПУНКТУРА - ЭТО МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОМПЛЕКС РАНДОМИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время медицина развивается день ото дня, и в нее входят различные новые направления и методы. Одна из таких областей, рефлексотерапия, представляет большой интерес, и в ней продолжается большое количество исследований. Одним из направлений рефлексотерапии является интерес к фармакопунктуре, который в последние годы также растет день ото дня. Проводятся различные исследования, направленные на повышение эффективности лечения путем введения лекарственных препаратов в организм с помощью методов фармакопунктуры. В статье представлена информация о применении препарата цебролан при остром ишемическом инсульте.

Ключевые слова: фармакопунктура, рефлексотерапия, цебролан, ишемический инсулт, гомеопатия

Фармакопунктура - (дори рефлексотерапияси, гомеосиниатрия) рефлексотерапия ва гомеопатияни бирлаштирган энг замонавий ва самарали даволаш усулларида биридик. Усулнинг мохияти акупунктур нукталарига ингичка ичи бўш металл игналар орқали дори-дармонларни киритишдир. Одатда хар бир нуктага 0,1-0,5 мл препарат дори воситаси қилинади. Даволаш курси 7-10 муолажани ташкил қилади. Дори рефлексотерапияси (фармакопунктура) кенг қўлланилишига эга, у

харакат бузулиши билан кечувчи касалликларда, оғрик синдромларида, аллергик касалликлар, неврозлар, вегетатив-кон томир касалликлари ва бошқа кўплаб ҳолларда қўлланилади.

Гомеопатик дори-дармонларни акупунктур нукталарига киритиш орқали бузилган функцияларни рағбатлантиришга эришилади. Аслида, бу уларни рағбатлантириш усулларида бири бўлиб, энергия айланишини, бутун тананинг функционал фаолиятини тартибга солиш, унинг физиологик функцияларини

нормаллаштириш имконини беради. Бу, аслида, акупунктур нукталарига махсус терапевтик таъсир бўлиб, уларга ҳар қандай таъсир билан намоён бўлади.

Фармакопунктурада юзага келадиган ва нукталарнинг терапевтик хусусиятларини фаоллаштирадиган маҳаллий китиклаш хусусияти билан бир қаторда, гомеопатик дорилар аста-секин лимфа ва қон айланиш тизимларига кириб, сўнгра бутун танага тарқалиб, унга терапевтик таъсир кўрсатади.

Анъанавий тиббиёт патологик жараёнларни блокировка қилиш ёки ўзгартириш учун организмдаги кимёвий жараёнларга таъсир қилиш учун кимёвий воситалардан фойдаланишга ҳаракат қилади, бу эса тез тикланиш ҳисси шаклида намоён бўлади. Биологик тиббиёт (фармакопунктура) дорилар билан китиклаш хусусияти орқали касал танага таъсир қилади, бузилган модда алмашинувини тартибга солиш жараёнларини тиклайди ва органлар ва тизимларнинг функцияларини меъёрлаштиради.

Фармакопунктура усулини замонавий тиббиётнинг турли жабҳаларида, шу жумладан неврологияда ҳам кенг қўламда қўлланилмоқда. Айниқса тиббий-ижтимоий аҳамият касб этувчи, беморларда ногиронлик даражаси бўйича етакчи ўринда турувчи бош мия қон айланиши ўткир бузулишини даволашнинг турли даврларида фармакопунктура усулларини қўллаб даволаш муҳимдир.

Замонавий неврологиянинг энг муҳим муаммолари орасида инсулт тиббий, ижтимоий ва иқтисодий аҳамиятга эга муаммо, шунингдек, дунё аҳолиснинг ҳаёти ва соғлиғига таҳдид солувчи "глобал эпидемия" бўлган етакчи ўринлардан бирини эгаллашда давом этмоқда (Мартинов М. Ю. 2020; Котов С. V., 2021; Yeghiazaryan N. ва бошқ., 2023).

Дунё бўйлаб инсулт марказий асаб тизимининг энг оғир патологияларидан бири бўлиб қолмоқда ва цереброваскуляр касалликларни даволашда эришилган ютуқларга қарамай, ўлим ва доимий ногиронликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда (Клочихина О. А. ва бошқ. 2014; Сергеева С. Р. ва бошқ., 2017; Fraser С. ва бошқ., 2023; Shehjar F. ва бошқ., 2023). Инсултнинг ўткир даври охирига келиб, омон қолган беморларнинг 81,2 фоизда ҳаракат бузилиши кузатилади ва беморларнинг атиги 8-13% инсултдан кейин ижтимоий мослашади (Пирадов М. А. ва бошқ., 2015; Bangad A. ва бошқ., 2023; Fassbender К. бошқ., 2023).

Ўзбекистон Республикасида шошилинч ва юқори ихтисослашган тиббий ёрдам хизмати беморларни даволашга мултидисциплинар ёндашув билан қон томир марказлари шаклида ташкил этилган ва стандартлаштирилган. Бош мия қон айланиши ўткир бузилиши (БМҚАЎБ) содир бўлган беморларни даволашда ҳамда БМҚАЎБ дан кейин йўқолган функцияларни тиклашда реабилитация асосий рол ўйнайди. Шу билан бирга, инсулт диагностикаси, нейрореабилитация ва прогноз янада такомиллаштиришни талаб қилади. БМҚАЎБ туфайли йўқолган функцияларни тиклашни башорат қилиш мезонлари бўйича дунё олимлари қатори ўзбек олимлари томонидан ҳам фаол тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Церебрал инсултлар ўзининг тарқалиш масштаби, ёшариш тенденциясига эғалиги ва оғир асоратлари билан инсонлар саломатлигига ҳамда мамлакат иқтисодиётига ҳам сезиларли таъсири юзасидан бугунги кунда ҳам глобал муаммолардан бири ҳисобланади. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда Бош мия қон айланиши ўткир бузилиши (БМҚАЎБ) ўлим кўрсаткичи бўйича юрак ишемик касаллигидан сўнг иккинчи ўринни эгаллайди. БМҚАЎБ ногиронлик кўрсаткичи бўйича биринчи ўринни эгаллайди. Цереброваскуляр касалликлар туфайли ўлим кўрсаткичи Европа давлатларига нисбатан Россия Федерациясида 5 баравар кўпроқ кузатилиб, инсултнинг ўртача ёши эркаларда 63,1 ёшни аёлларда эса 66,3 ёшни ташкил қилиб, Ғарб давлатларидан олдинда туради (72,9 эркаларда, 77,7аёлларда) (FeiginVetal.,1995).

АҚШ олимларининг фикрича инсулт ҳар 45 дақиқада содир бўлиб, бир йилда 700 минг ҳолат қайд қилинади ва ҳар 3 дақиқада беморлар ўлади, қолган 4,7 миллион тирик қолганлари эса ногирон бўлиб қолишади. Ногиронларни реабилитация қилиш жуда катта

иқтисодий ҳаражат (ҳар йили 50 млрд АҚШ долларида ортик). Ўзбекистонда тахминан 60 мингга яқин кишида ҳар йили инсулт кузатилади ва ногиронлик даражаси 80% дан кўпроқни (Б.Ғ.Ғофуров 2006, Ё.Н.Маджидова 2019) ташкил қилади.

БМҚАЎБ ўтказган беморларни даволашда интенсив терапия блокларини амалиётга тадбиқ этиш, замонавий технологик таъминот инсулт диагностикаси ва ўлим кўрсаткичини камайишини таъминлайди. Инсулт давосига замонавий қарашлар-ишемик каскад механизмларига таъсир этувчи патогенетик даволаш, стационар, реабилитация марказлари ҳамда амбулатор шароитларда даволаш босқичларини тўғри олиб бориш беморларнинг ҳаёт сифати кўрсаткичини яхшилади.

Инсулт асоратлари кундалик ҳаётда фаолликни неврологик нуқсонлар туфайли чегаралайди. Биринчи инсултдан сўнг одатда ярим беморлар 5 йилдан ортик яшамасликларини ва 30% беморлар доимий яқинлари ёрдамига муҳтож бўлишади ва қариндошлари зиммасига оғир маъсулият ҳамда мамлакат иқтисодиётига сезиларли зарар етказди. Ногиронлик даражаси биринчи ўринни эгаллаб ҳар 10 000 аҳолига 3,2 ни ташкил қилади.

Ногиронликнинг асосий сабаби - инсултнинг асоратлари: постинсулт ҳаракат дефектлари 60% беморларда кузатилади, сезги бузулишлари нутқ ва когнитив бузулишлар (хоғира пасайиши, психик жараёнларнинг пасайиши, ҳиссий-иродавий бузилишлар).

Инсултдан кейинги реабилитация даврида реабилитация марказларида инсулт ўтказган беморларга ташқи шароитларга мослашиш, йўқотилган функцияларни ҳаракат ва сезги бузилишларини тиклаш, нутқ бузилишларини бартараф этиш учун логопедик усулларни ўргатилади, аммо когнитив бузилишларни кенг тарқалган асоратлардан бўлса ҳам бартараф қилиш учун савийи-ҳаракатлар етарли бўлмаслиги беморларнинг инсултдан кейинги ҳаётининг сифати ёмонлашишига ва реабилитация даврининг ижобий кечилишига негати таъсир қилади.

Ишемик инсултнинг клиник-патогенетик ривожланиши, кечилиши ва даволаниши муаммосига қаратилган илмий изланишлар олиб борилмоқда, уларнинг доирасида қатор илмий изланишлар касалликни эрта ташхислашда клиник, невровизуалогик, лаборатор-биокимёвий текширувлар динамикасига қаратилган. Хитойда етти миллиондан ортик инсултдан омон қолганлар (65% ишемик инсулт) мавжуд бўлиб, уларнинг атиги 1,3% ёки ундан камроғи самарали вақт ораллигида эрта комплекс реабилитацияни олган инсултли беморларда функционал натижалар яхшироқ. Акупунктур (электроакупунктур ва бош териси акупунктурини ўз ичига олади) Хитойда инсултдан кейинги реабилитация учун кенг қамровли реабилитация стратегияларининг бир қисми сифатида яхши қабул қилинади.

Бугунги кунга қадар акупунктурани инсулт ва инсулт билан боғлиқ дисфункцияларни мунтазам даволаш сифатида ишлатиш керакми деган савол қизгин ва мунозарали мавзудир. Баъзи тадқиқотлар анъанавий реабилитацияга қўшимча даволаш сифатида акупунктуранинг ижобий, аммо чекланган самарадорлигини кўрсатди. Бошқа томондан, баъзи тадқиқотлар акупунктуранинг инсултдан кейин функционал тикланиш, кундалик ҳаёт фаолияти ва соғлиқ билан боғлиқ ҳаёт сифати учун фойдали таъсирини йўқлигини кўрсатди. Қон томирлари учун акупунктуранинг потенциал қўшимча ижобий таъсири юқори статистик кучга эга бўлган кейинги юқори сифатли клиник тадқиқотлар билан тасдиқланиши керак. Биз кўп таъсирли ўткир ишемик инсулт пайтида акупунктура неврологик нуқсонни (асосий мақсад), ҳаракат функциясини, югиниш бузилишини ва когнитив бузилишни (иккинчи даражали мақсадлар) яхшилаши мумкинлигини кўрсатиш учун кўп марказли рандомизацияланган назорат остида синов ўтказилган. Фармакопунктура усули орқали инсултнинг турли реабилитация даврларида турли дори воситалари организмга юборилиб ижобий натижаларга эришилган.

Тадқиқот мақсади: Ишемик инсулт ўткир даврида беморларнинг фармакопунктура даво муолажасини самарадорлигини ўрганиш.

Тадқиқот материал ва усуллари: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Урганч филиалида ишемик инсулт аниқланган 100 нафар беморда тадқиқот ишлари олиб борилди.

Фармакопунктура ўтказилган беморлар 2 гуруҳга ажратилди: 1-гуруҳ (асосий) - 50 нафар бемор стандарт бўйича даво олган + цебролан дори воситасини фармакопунктура усули билан олишган; 2-гуруҳ (таққослаш) - 50 нафар бемор стандарт бўйича даво олган + цебролан дори воситасини мушак орасига олишган. Шунингдек, 3-гуруҳ (назорат) – ишемик инсулт аниқланиб фақат фармакотерапия ўтказилганлар - 30 нафар. Жами - 130 нафар беморда тадқиқот олиб борилди. Барча тадқиқотга жалб этилган беморлар ишемик инсултнинг ўткир даврини бошдан кечираётган

беморлар бўлиб, беморларнинг ўртача ёши $59,8 \pm 10,9$ ни ташкил этди.

Жинс бўйича тақсимланганда биз эркекларнинг сони 59 та (51,7%), аёллар 55 та (48,2%) аниқладик. Тақдим этилган маълумотлардан кўришиб турибдики, ишемик инсулт билан хасталанган беморларнинг энг катта гуруҳини кекса одамлар ташкил этган (53,8%), ўрта ёшли беморларнинг улуши 34,1%, кекса ёшдагилар - 12,1%.

1. Тадқиқот гуруҳининг гендер тақсимланиши.

Барча текширувдан ўтказилган беморларни ижтимоий ва яшаш шароити қониқарли эди. Метаболик, токсик, дори-дармонли энцефалопатиялар, Паркинсон касаллиги, Алцгеймер касаллиги, эпилепсия, бош мия лат ейиши, марказий асаб тизимининг юқумли, демиелинизацияловчи, ирсий дегенератив касалликлари, декомпенсация босқичида соматик патологияси бўлган беморлар тадқиқотга жалб этилмаган.

Тадқиқот усуллари клиник ва неврологик тадқиқотларни, умумий клиник усулларни: соматик статусни аниқлаш, қон ва сийдикни умумий таҳлилини ўз ичига олади. Биокимёвий тадқиқотлар орасида қон коагулограммаси, қондаги таурин аминокислотаси ва гиалурон кислотаси миқдори ўрганилди. Инструментал усулларга бош миянинг магнит-резонанс томография (МРТ), бош миянинг компютер томографияси (КТ) киради. Тадқиқот маълумотларини таҳлил қилиш учун тадқиқотнинг статистик усуллари (компютер дастурлари ёрдамида) ишлатилган. Инсултга чалинган беморларда оғирлик даражасини эътироф этиш учун Nihss шкаласи ҳамда инсултли беморларнинг ҳаракат фаоллигини баҳолаш учун Бартел шкаласи, ногиронлик даражасини аниқловчи Рэнкин шкаласи ёрдамида батафсил нейрпсихологик текширув ўтказилди. Тадқиқот натижаларига статистик, математик, таҳлилий, клиник-лаборатория текширувлари ва услублари ёрдамида ишлов берилди.

Фармакопунктура муолажасини ўтказишга қарши кўрсатма бўлиб, рефлексотерапиянинг умумий қарши кўрсатмалари ҳисобланади: неопластик синдром, гипертермик синдром (тана ҳарорати 38°C дан юқори бўлиши), тизимли етишмовчиликлар (юррак қон-томир етишмовчилиги, нафас етишмовчилиги, жигар етишмовчилиги), кахексия.

Фармакопунктура ўтказилган беморлар 2 гуруҳга ажратилди: 1-гуруҳ (асосий) - 50 нафар бемор стандарт бўйича даво олган + цебролан дори воситасини фармакопунктура усули билан олишган; 2-гуруҳ (таққослаш) - 50 нафар бемор стандарт бўйича даво олган + цебролан дори воситасини мушак орасига олишган. Шунингдек, 3-гуруҳ (назорат) – ишемик инсулт аниқланиб фақат фармакотерапия ўтказилганлар - 30 нафар.

Ўткир мия қон айланишининг бузилиши билан оғриган беморларнинг клиник кўринишида 20-65% ҳолларда турли интенсивликдаги цефалгик синдром аниқланади [1]. Инсултдан кейинги бош оғриғи тикланиш даврига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин ва неврологик дефицит, ҳиссий-иродавий ва когнитив бузилишлар билан биргаликда депрессия белгилари эҳтимолини оширади, беморнинг реабилитация тадбирларида иштирок этиш мотивациясини камайтиради [2, 3]. Бу беморларни касалликнинг оқибатларига мослаштириш ва уларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган нейрореабилитация усулларини излашни белгилайди [4, 5].

Фармакопунктур реабилитация комплексининг таркибий қисмларидан бирига айланиши мумкин, унинг таъсири препаратни йиғиш ва кучайтириш орқали амалга оширилади, унинг биологик фаол нукталарга (БФН) чўкиши нейрорефлексив ва гуморал реакцияларни узоқ вақт қўллаб-қувватлаш билан иккинчисининг узоқ муддатли кўзғатиш хусусияти келтириб чиқаради [6, 7]. Марказий асаб тизими касалликларини даволашда ноҳўя таъсирлар ва қарши кўрсатмалар мавжудлиги сабабли, цебролан каби мураккаб дориларни қўллаш долзарб бўлиб қолади [8].

Цебролан когнитив бузилишлар (хотира бузилиши, диққат) билан юзага келадиган турли хил генездаги энцефалопатияларни даволашда таъсир кўрсатиши аниқланди; регенератив жараёнлар ва иммунологик реактивликни фаоллаштиришга ёрдам беради [9]. Цебролан спазмолитик таъсири туфайли мия атеросклерозининг дастлабки кўринишларида қўлланилади, бу микрогемодиркуляция жараёнларини яхшилайдди [10].

Тақдим этилган маълумотларни ҳисобга олган ҳолда, ушбу дориларни фармакопунктура шаклида қўллаш мия қон-томирларининг тикланиш даврида беморларни комплекс реабилитация қилишда оқланиши мумкин.

Мия инсултнинг эрта тикланиш даврида 96-57 ёшдаги 39 бемор (50 аёл ва 65 эркек) (ўртача ёш $62,4 \pm 2,9$ ёш) (инсултдан кейинги ўртача давр $3,4 \pm 0,5$ ойни ташкил этди). Беморларнинг 57,7 фоизда мия ярим ишемияси чап ўрта мия артерияси ҳавзасида, 42,3% – ўнг ўрта мия артерияси ҳавзасида пайдо бўлган.

2. Инсулт ўчоғининг локализацияси.

Текширилган беморларнинг 77,1% енгил бош оғриғидан, 22,9% ўртача оғирликдан, 86,5% нейродинамик ва координатор

бузилишлардан (диққат концентрациясининг бузилиши, хотира йўқолиши, ҳиссий чарчоқ) шикоят қилган (2-расм).

3. Инсулт клиник белгиларининг семиотикаси.

Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилар эди: клиник жиҳатдан тасдиқланган ва нейровизуал усуллари (магнит-резонанс томография, компютер томографияси) ёрдамида ўткир мия кон айланишининг бузилишининг эрта тикланиш даври, турли оғирликдаги цефалгик синдромнинг мавжудлиги. Тадқиқотдан четлатиш мезонлари қуйидагилар эди: декомпенсация босқичидаги соматик касалликлар (миокард инфаркти, юрак етишмовчилиги оғир тури, сурункали буйрак етишмовчилигининг III ёки ундан ортиқ босқичи, нафас олиш етишмовчилигининг III босқичи, қандли диабет декомпенсация даври); Mini-Mental State (MMSE) шкаласи ёрдамида когнитив бузилишининг 23 балдан паст бўлган ҳолатлар; сенсо-мотор афазия яққол намоён бўлганда.

Барча беморлар дастурда иштирок этиш учун тадқиқотлар ўтказиш ва маҳаллий ахлоқ қўмитасидан рухсат олиш ҳақида хабардор қилинган ва розиликни имзолаганлар. Тадқиқот усуллари, неврологик ҳолатни ўрганишдан ташқари, қуйидагиларни баҳолашни ўз ичига олган: (MMSE) шкаласи бўйича когнитив функциялар (1975); ВАШ визуал аналог шкала бўйича оғриқ синдроми (1986); бошнинг асосий артерияларининг экстракраниал бўлимларини ултратовушли дуплекс сканерлаш бўйича мия кон айланиши (logis-400 курилмаси, Ақш) ўрганилган. Асосий даволаш комплекси антиоксидантлар (Цитофлавин, Мексидол), ноотроп ва нейротрофик дорилар (церебролизин, пирацетам), витаминлар (В1, В6), зарарланиш ўчоқларига паст частотали магнит терапия ва физиотерапевтик даво усуллари қўлланилди.

Тадқиқот маълумотларини статистик қайта ишлаш SPSS 11.5. статистик тўплами ёрдамида шахсий компютерда амалга оширилди. Тасодифий танлаб олиш орқали барча беморлар 4 гуруҳга бўлинган: 1-чи (n=25) бош мия фармакопунктураси билан тўлдирилган асосий даволаш комплексини олди; 2-чи (n = 24) - асосий комплекс ва фармакопунктур плацента композицияси; 3 - чи (n=24) - физиологик эритманинг фармакопунктураси билан

биргаликда асосий комплекс (плацебо); 4 (n=23) фақат таянч даволаш комплекси ишлатилади. Назорат гуруҳи клиник жиҳатдан аҳамиятли цереброваскуляр касалликларга эга бўлмаган, ёши ва жинси бўйича инсултли беморлар билан рандомизацияланган 20 нафар эркак ва аёлдан иборат эди.

Фармакопунктура усули биологик фол нуқталарга инсулин шприци орқали вазоактив ва аналгетик таъсирга эга дори воситалари 0.2 мл ҳафтасига 3 мартадан жами 10 муолажа бажарилди.

Тадқиқот натижалари:

Даволаш пайтида касалликнинг клиник кўринишларини ўрганиш шунини кўрсатдики, оптималлаштирилган асосий даволаш ўтказилган беморлар гуруҳларида цефалгия симптомининг яхшиланиши ва муддати плацебо ва стандарт даволаниш олган гуруҳларга қараганда ижобий кўрсаткичга эга бўлди.

Тадқиқотнинг 1-гуруҳи беморларида даволашнинг еттинчи кунда цефалгия дастлабки даражасидан 2,1 марта (p=0,0024), иккинчи гуруҳда 1,8 марта (p=0,0087), учинчи ва тўртинчи гуруҳларда эса 1,2 марта (p=0,041) камайди.

Даволашнинг иккинчи ҳафтасида эса оғриқ интенсивлиги биринчи гуруҳ беморларида 4,5 марта (p=0,00012), иккинчи гуруҳда 3,8 марта (p=0,0038), учинчи ва тўртинчи гуруҳларда эса 1,9 марта (p=0,0066) ва 1,8 (p=0,0084) марта камайди.

Асосий даволаш комплекси цебролан препарати ёрдамида фармакопунктур томонидан оптималлаштирилган 1-гуруҳдаги беморларда энг катта ўзгаришлар кузатилаганига эътибор қаратилди. Даволаш пайтида мия гемодинамикасини ўрганиш бизга ижобий тенденциялар ҳақида гапиришга имкон берди, аммо фақат ички уйку артерияси бўйлаб волуметрик кон оқими тезлигининг (vvol) ошиши статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлиб чиқди.

Шундай қилиб, волуметрик кон оқими тезлиги кўрсаткичи 1 - гуруҳда 1,25 баробар (p=0,041), 2 - гуруҳда 1,3 баробар (p=0,032),

3 – гуруҳда эса 1,2 баробар ($p=0,067$), 4-гуруҳда эса атиги 1,1 баробар ($p=0,089$) ўзгарганлигини кўриш мумкин. Беморларнинг ўрганилган гуруҳларидаги маълумотларга кўра, ички уйқу артериясидаги қаршилик индексининг (ig) бошланғич қийматлари тегишли назорат параметрларидан 1,2 баравар юқори ($p=0,045$),

пулсатор индекси (Pi) эса 1,4 баравар юқори ($p=0,034$). Даволанишдан сўнг (ig) параметрлари қуйидагича эди: 1 - гуруҳда пасайиш 1,2 марта ($p=0,048$); 2-гуруҳда -1,3 марта ($p=0,036$), 3 ва 4-гуруҳларда эса-1,1 марта ($p>0,092$) (3-расм).

4. Мия гемодинамикасининг даволаш фонда ўзгариши.

Pi га нисбатан бир томонлама динамика бўлиб ўтди, унинг кўрсаткичи 1-гуруҳда 1,25 баравар камайди ($p=0,04$); 2-йилда-1,3 марта ($p=0,024$), 3 ва 4-эса – 1.1 марта ($p>0,05$). Олинган маълумотларга кўра, цебролан дори воситасининг фармакопунктураси томонидан оптималлаштирилган даволаш комплекси мия кон оқимига энг катта таъсир кўрсатди. MMSE шкаласида когнитив кўрсаткичларнинг динамикасини ўрганаётганда, агар дастлаб барча текширилган беморларда ўртача даражадаги когнитив етишмовчилик аниқланган бўлса, даволаниш курсининг охирига келиб, ақлий ҳолатни ижобий ўзгарганлиги аниқланди.

Шундай қилиб, 1 ва 2-гуруҳлардаги беморларда MMSE шкаласи бўйича тўпланган балларнинг умумий миқдори 6,1% га ($24,5\pm 0,8$ баллдан $26,0\pm 0,7$ баллгача) ўсиш кузатилди ва 4,5% ($24,6\pm 0,9$ баллдан $25,7\pm 1,1$ баллгача) ва бу когнитив қобилиятларнинг яхшиланиши ҳақда гапиришга имкон берди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гусев Е.И., Скворцова В.И. ишемия мозга. м.: медицина, 2002. / Gusev E.I., Skvortsova V.I. Ishemiia mozga. M.: Meditsina, 2002. [in Russian]
2. Гусев Е.И., Гехт А.Б. возможности вторичной профилактики инсульта: значение антигипертензивной и антиагрегантной терапии. Журн. неврологии и психиатрии. а. Drobyshev et al. / Consilium Medicum. 2017; 19 (2.3. Neurology and rheumatology): 19–22.
3. Батышева т.т., парфенов в.а. реабилитация больных, перенесших инсульт в поликлинике восстановительного лечения. лечащий врач. 2003; 3: 76–80. /
4. Белова А.Н., Шепетова О.Н. нейрореабилитация. руководство для врачей. м.: ан-тидор, 2003.
5. Kersshot Ia. Klinich-eskoe rukovodstvo po biopunkture. Ispol'zovanie in"ektsii biopreparatov v ezhednevnoipraktike. M.: Arnebiia, 2013. [in Russian]
6. Агасаров Л.Г. Фармакопунктура (фармакопунктурная рефлексотерапия), 2013. / Agasarov L.G. Farmakopunktura (farmakopunkturmaia refleksoterapiia). M.: Arnebiia, 2013. [in Russian]
7. Iakupova A.A. Davletshina R.R., Iakupov R.A. Refleksoterapiia tservikogennoi golovnoi boli. Nevrologicheskii vestn. 2004; 1–2: 97–8. [in Russian]
8. Mar'ianovskii A.A., Ra-binovich S.A. Obshchaia terapiia. Katalog preparatov firmy «Biologishe Khail'mittel' Kheel'Gmbkh». M.: Arnebiia, 2015. [in Russian]
9. Dud-chenko L.Sh. Gomotoksikologiya i antigomotoksicheskaia terapiia v sovremennoi meditsine. Tavricheskii mediko-biologicheskii vestn. 2005; 8 (2): 100–4. [in Russian]
10. Schneider B, Klein P, Weiser M. Treatment of vertigo with a homeopathic complex remedy compared with usual treatments: a metaanalysis of clinical trials. Arznm-Forsch. DrugRes 2005; 55 (1): 23–9.
11. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-mental state. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatric Res 1975; 12 (3): 189–98. v.a. Drobyshev et al. / Consilium Medicum. 2017; 19 (2.3. Neurology and rheumatology): 19–22.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000